

**BO'LAJAK INFORMOTIKLAR UCHUN XORIJIY TILLARNI
O'QITISHDA MOBIL TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH
METODIKASI**

NamDu Magistratura talabasi

Raxmanova Komunaxon Axatjonovna

NamDU Tel +998902000546

E-mail: komunahonraxmonova@gmail.com

Abstract. It is not without reason that information technology has an impact on the field of education as well. This article provides information about the possibilities of learning foreign languages with the help of information technologies, mobile technologies.

Key words. Mobile technologies, internet, distance education, media technologies, interactive method.

Annotatsiya. Axborot texnologiyalari tobora rivojlanayotgan davrda ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi bejiz emas albatta. Ushbu maqola axborot texnologiyalari yordamida xorijiy tillarni o'rganish imkoniyatlari, mobil texnologiyalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Mobil texnologiyalar, internet, masofaviy ta'lim, media texnologiyalari, interfaol metod.

Абстрактный. Недаром информационные технологии оказывают влияние и на сферу образования. В данной статье представлена информация о возможностях изучения иностранных языков с помощью информационных технологий, мобильных технологий.

Ключевые слова. Мобильные технологии, интернет, дистанционное обучение, медиатехнологии, интерактивный метод.

Asosiy qism.

XXI-asr axborot texnologiyalari asridir. Axborot texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelgan va mustahkam joy olgan. Hozirda qanday soha bo'lmasin, uni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida ta'limga juda katta ahamiyat berib kelinmoqda. Darhaqiqat, har qanday davlat ravnaqini belgilab beradigan eng asosiy omil – kadrlar deb hisoblanadi. “Ta'lim to'g'risida”gi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida izchil olib borilayotgan islohatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. O'sib kelayotgan barkamol, har tomonlama rivojlangan, keng tafakkurga ega bo'lgan avlodni tarbiyalash hamda jahon hamjamiyatiga integrasiya qilish maqsadida chet tillarni o'qitish hozirgi kunda davlatimizning ustuvor vazifalaridan deb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yildagi 1875-sonli “Chet tillarni o'qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” to'g'risidagi farmoni ushbu yo'nalishdagi vazifalarni belgilab berdi. Jumladan, yuqori malakali chet tili o'qituvchilarini tayyorlash, ta'limida axborot va media-texnologiyalaridan keng foydalanish, darsda interfaol metodlarni qo'llash kabi vazifalar shular sirasidandir.

Xorijiy tillarni samarali o'qitishda axborot texnologiyalarining imkoniyatlari juda katta va shuning uchun pedagog kadrlarni tayyorlashda uning o'рни alohida. Xorijiy tillarni o'qitishda qo'llaniladigan axborot texnologiyalari, texnik va dasturiy vositalarni bilish bilan birga xorijiy tillarni o'qitishda multimedia resurslarini yaratish va ishlov berish texnologiyalari, shaxsiy elektron ta'lim resurslarini shakllantirish, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha elektron o'quv kurslarini loyihalashtirish, o'quvchilar bilimini baholash tizimlari, xorijiy tillarni o'qitishda Internet texnologiyalari, masofaviy o'qitish texnologiyalari va uni tashkil qilish usullaridan foydalanish, video konferensiya, ommaviy on-line ochiq kurslar (Coursera, edX, Khan Academy, MIT Open Course Ware)ni tashkil etish kabi malakalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Til darslarida mobil qurilmalardan foydalanish, til o'rganuvchilarning ingliz tilini o'rganishidagi inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. Mobil ta'lim - bu mobil qurilmalar yordamida amalga oshiriladigan ta'lim turi.

Dastlab uyali aloqa asosan mobil telefonlarning ta'limdagi roliga e'tiborni qaratgan bo'lsa, yigirma birinchi asrda mobil ta'lim til o'rganuvchilarning harakatlarini tahlil qilish, yangidan-yangi metodikalarni qo'llashdan iborat bo'lib qoldi.

Smartfonlar va planshetlarda aloqa va multimediyadan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydigan turli xil o'rnatilgan funksiyalar mavjud. Ular talabalar uchun yozma yoki og'zaki bo'lishidan qat'iy nazar, til bilan ishlashning samarali usulini taklif qiladi. Matn va ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni ba'zi bir ichki imkoniyatlarga quyidagilar kiradi:

- eslatma olish;
- suratga olish va tahrirlash;
- audio va videoni ijro etish, yozib olish va tahrirlash;
- elektron pochta;
- matnli xabarlar;
- veb-sahifalarni ko'rish.

Talabalar shaxsiy qurilmalarida allaqachon mavjud bo'lgan yoki bepul o'rnatiladigan dasturlarning turlariga quyidagilar kiradi:

- ijtimoiy tarmoqlarning Facebook va Twitter kabi mobil versiyalari;
- Skype yoki Google Hangouts kabi videokonferensiya aloqa xizmatlari;
- xabar almashish va multimodal sms dasturlari, shu jumladan Snapchat va Instagram;
- Penzu yoki Journey kabi shaxsiy jurnallari;
- YouTube yoki VLC media pleer kabi video-oqim pleerlari.

Ularning hech biri til o'rganish uchun ishlab chiqilmagan, ammo barchasi aniq til amaliyoti va ijtimoiy yo'naltirilgan ta'lim uchun potensialga ega.

Talabalar tomonidan allaqachon qo'llanilgan dasturlar hayot va ta'lim bilan tanishish va birlashtirishning afzalliklarini taklif etadi.

Ushbu maqoladan xulosa qilish mumkinki, mobil ta'lim sohasida aniq bir nazariya o'rnatilmaganligini, ammo kelajakda ushbu texnologiya kelajakdagi yangi avlod uchun rivojlanib borayotganini va ta'limda hamma narsa ushbu ko'chma texnologiyaning ta'sirida bo'lishini oydinlashmoqda. Avvalgi uslublarning izlari ta'lim dunyosida qolmaydi, chunki hozirgi kunda ularning roli pasayib borayotganini va asta-sekin yo'q bo'lib borayotganini ko'rib turibmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Rakhmatov Dilmurod & Nomozova Elmira. (2020). The use of multimedia technologies in the educational system and teaching methodology: problems and prospects. International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education.
2. Рахматов Д.Р. (2020). Современные информационные технологии в системе образования: проблемы и перспективы. Актуальные проблемы инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования, Международная научная онлайн конференция 27 мая 2020 года, Навои.
3. <https://books.google.co.uz/books?id=gJnaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=XORIJY+TILLARNI+O%27QITISHDA+MOBIL+TEKNOLOGIYALARNING+AHAMIYATI>
4. <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5280>